

ANKIETA – NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ W OBSZARZE BHP

Zwracamy się do Państwa z prośbą o staranne wypełnienie poniższej ankiety. Poświęcone w tym celu kilka minut w znaczącym stopniu wpłynie na kierunek dalszych badań mających na celu opracowanie narzędzi i sposobów wspomagających pracę osób zajmujących się BHP.

Ankieta skierowana jest do osób zajmujących się w pracy zawodowej zagadnieniami BHP i jest w pełni anonimowa (średni czas wypełniania ankiety - około 5 min)

INFORMACJE WSTĘPNE:

1. **Rok urodzenia:** rok

2. **Płeć:** kobieta mężczyzna odmawiam udzielenia odpowiedzi

3. **Województwo/-a:**

.....
(W przypadku pracy w kilku województwach proszę wskazać wszystkie województwa, w których Pani/Pan obecnie pracuje)

4. **Doświadczenie zawodowe związane z branżą BHP:** lat

5. **Czy pracuje Pani/Pan w organie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy?**

(np.: Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Inspekcja Pracy)

tak nie

6. **Pani/Pana obecne stanowisko pracy:**

inspektor ds. BHP starszy inspektor ds. BHP specjalista ds. BHP

starszy specjalista ds. BHP główny specjalista ds. BHP

inne – jakie?

7. **Jaka jest struktura własności przedsiębiorstwa, w którym Pani/Pan obecnie pracuje:?**

Przedsiębiorstwo prywatne - zatrudnienie na umowę cywilnoprawną (np. umowa o pracę, umowa zlecenie)

Przedsiębiorstwo państwowe - zatrudnienie na umowę cywilnoprawną (np. umowa o pracę, umowa zlecenie)

Samozatrudnienie (w tym JDG - jednoosobowa działalność gospodarcza) - świadczenie usługi dla różnych podmiotów

8. Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, w którym Pani/Pan obecnie pracuje:

- 1 osoba (samozatrudnienie) 2-9 osób 10-49 osób
 50-249 osób 250-499 osób powyżej 500 osób
 inne – jakie?

ANALIZA CZASU PRACY:**Definicje:**

Przeciętny tydzień pracy – standardowy okres pracy w ciągu jednego tygodnia, który zazwyczaj obejmuje 40 godzin pracy, rozłożonych na pięć dni roboczych

9. Jak dużo czasu w trakcie przeciętnego tygodnia pracy, przeznaczają Pani/Pan na poniższe zadania?

Lp.	Nazwa zadania	Średnia liczba godzin przeznaczana w trakcie przeciętnego tygodnia pracy					
		Nie więcej niż 1h	1h - 3h	3h - 5h	5h - 8h	8h i więcej	Nie dotyczy / nie mam zdania
1	Komunikacja - m.in. redagowanie wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Analiza i przeglądanie dokumentacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Sporządzanie dokumentacji i raportów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Udział w szkoleniach (jako uczestnik)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Udział w spotkaniach – np. narady budowy, spotkania BHP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Kontrola BHP stanowisk pracy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Samokształcenie, w tym nauka obsługi oprogramowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ciąg dalszy (pytanie nr 9):

Lp.	Nazwa zadania	Średnia liczba godzin przeznaczana w trakcie przeciętnego tygodnia pracy						
		Nie więcej niż 1h	1h - 3h	3h - 5h	5h - 8h	8h i więcej	Nie dotyczy / nie mam zdania	
9	Inne zadania, które wykonuje Pani/Pan w trakcie przeciętnego tygodnia pracy, a które nie zostały wymienione powyżej – jeśli występują to proszę wymienić je w kolumnie po prawej stronie oraz określić ich czasochłonność	Inne zadanie nr 1:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
10		Inne zadanie nr 2:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
11		Inne zadanie nr 3:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

10. Proszę ocenić na ile wymienione w pytaniu nr 9 zadania są powtarzalne:

Lp.	Nazwa zadania	Ocena na ile dane zadanie jest powtarzalne					
		Nie jest powtarzalne	Mało powtarzalne	Średnio powtarzalne	Bardzo powtarzalne	Skrajnie powtarzalne	Nie dotyczy / nie mam zdania
1	Komunikacja - m.in. redagowanie wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Analiza i przeglądanie dokumentacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Sporządzanie dokumentacji i raportów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Udział w szkoleniach (jako uczestnik)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ciąg dalszy (pytanie nr 10):

Lp.	Nazwa zadania	Ocena na ile dane zadanie jest powtarzalne					
		Nie jest powtarzalne	Mało powtarzalne	Średnio powtarzalne	Bardzo powtarzalne	Skrajnie powtarzalne	Nie dotyczy / nie mam zdania
6	Udział w spotkaniach – np. narady budowy, spotkania BHP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Kontrola BHP stanowisk pracy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Samokształcenie, w tym nauka obsługi oprogramowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Inne zadanie nr 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Inne zadanie nr 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Inne zadanie nr 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII W CODZIENNEJ PRACY:

11. Z jakich oprogramowań wspomagających codzienną pracę obecnie Pani/Pan korzysta?

Pakiet biurowy, np. MS Office (m.in. Word, Excel, Power Point, Outlook) lub podobny

Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem – jakie? *(Proszę je wymienić)*

.....

.....

.....

.....

.....

Oprogramowanie do sporządzania raportów / dokumentacji – jakie? *(Proszę je wymienić)*

.....

.....

.....

.....

.....

Oprogramowanie do identyfikacji błędów – jakie? *(Proszę je wymienić)*

.....

.....

.....

.....

Oprogramowanie do symulowania zjawisk – jakie? *(Proszę je wymienić)*

(np. oprogramowanie do symulowania rozprzestrzeniania się ognia lub substancji niebezpiecznych; oprogramowanie do symulacji w wirtualnej rzeczywistości (VR), itp.)

.....

.....

.....

.....

inne technologie / rozwiązania wspomagające codzienną pracę – jakie? *(Proszę je wymienić)*

(np. indywidualne makra lub skrypty; rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) - np: Czat GPT (OpenAI), Gemini (Google); inne)

.....

.....

.....

.....

12. Jakie jest Pani/Pan nastawienie do wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy?

(Proszę ocenić każde zdanie według poniższej skali)

Lp.	Nazwa zadania	Moje nastawienie					
		W pełni się zgadzam	W większości się zgadzam	Zgadzam się częściowo	Zgadzam się tylko w niewielkim stopniu	Nie zgadzam się	nie mam zdania
1	Jestem osobą, która nie ma obaw w stosowaniu nowych technologii w trakcie codziennej pracy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Zawsze lub prawie zawsze korzystam z najnowszej wersji danego oprogramowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Często testuję nowe technologie / oprogramowanie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Jestem osobą, która korzysta z nowych technologii / oprogramowania tylko wtedy kiedy jest to konieczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Uważam, że jestem osobą, która korzysta z nowych technologii / oprogramowania częściej niż inne osoby w moim najbliższym otoczeniu / miejscu pracy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Jestem osobą, która interesuje się rozwojem nowych technologii / oprogramowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Czy w Pani/Pana pracy istnieją procesy, które Pani/Pana zdaniem mogłyby być zautomatyzowane lub wspierane przez nowe technologie, aby usprawnić codzienną pracę?

nie

tak – jakie? *(Proszę je wymienić i krótko opisać)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

